

USO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA FORMAÇÃO DE MESTRANDOS EM ENSINO NA SAÚDE

Ciências da Saúde, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 16/06/2023

USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY IN THE TRAINING OF MASTER'S STUDENTS IN
HEALTH EDUCATION

USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES
DE MÁSTER EN EDUCACIÓN SALUD

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8048766

Karla Caroline Barbosa Dote¹Ediney Linhares da Silva²Eduardo Cipriano Carneiro³Emanuelly Mota Silva Rodrigues⁴Heraldo Simões Ferreira⁵

Resumo

O uso de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) é cada vez mais presente em diversos espaços societários e as transformações provenientes desse manuseio se refletem também no processo formativo de profissionais nas mais diversas áreas do conhecimento. A formação de mestrados em Ensino na Saúde de uma universidade estadual cearense tem realizado abordagens específicas à utilização de TICs – principalmente no período pandêmico crítico de Covid-19 – de modo a contribuir com a práxis, além da academia, nos espaços sócio-ocupacionais dos discentes. Este recorte apresenta um relato de cunho descritivo e teor qualitativo que objetivou analisar o uso das TICs no processo de ensino-aprendizagem e sua relação com os desafios contemporâneos do Ensino na Saúde a partir das reflexões dos mestrados, já os principais resultados apontam contribuições no aprimoramento profissional em virtude do percurso acadêmico experienciado.

Palavras-chave: Tecnologias da Informação e Comunicação; Pós-graduação; Ensino na Saúde; Covid-19.

Abstract

The use of Information and Communication Technologies (ICTs) is increasingly present in various societal spaces and the transformations resulting from this handling are reflected also in the training process of professionals in various areas of knowledge. To wit, the training of master's students in Teaching in Health of a state university in Ceará has carried out specific approaches to the use of ICTs – especially in the critical pandemic period of Covid-19 – in order to contribute to the praxis, beyond the academy, in the socio-occupational spaces of the students. This section presents a descriptive and qualitative report that aims to analyze the use of ICTs in the teaching-learning process and its relationship with the contemporary challenges of Teaching in Health from the reflections of master's students, since the main results point to contributions in professional improvement due to the academic path experienced.

Keywords: Information and Communication Technologies; Postgraduate studies; Health Education; Covid-19.

Resumen

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) está cada vez más presente en diversos espacios de la sociedad y las transformaciones derivadas de este manejo se reflejan en el proceso de formación de profesionales en diversas áreas del conocimiento. A saber, la formación de estudiantes de maestría en Enseñanza en Salud de una universidad estatal de Ceará ha llevado a cabo enfoques específicos para el uso de las TIC – especialmente en el período crítico de la pandemia de Covid-19 – con el fin de contribuir a la praxis, más allá de la academia, en los espacios socio-ocupacionales de los estudiantes. Este informe presenta un contenido descriptivo y cualitativo que pretende analizar el uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje y su relación con los retos contemporáneos de la Docencia en Salud desde las reflexiones de los estudiantes de maestría, ya que los

principales resultados apuntan a aportes en la mejora profesional debido a la trayectoria académica experimentada.

Palabras clave: Tecnologías de la Información y la Comunicación; Postgrado; Educación para la Salud; Covid-19.

1. Introdução

O constante avanço tecnológico tem contribuído com a propagação da informação em tempo real, tornando cada vez mais comum encontrarmos indivíduos com acesso a dispositivos digitais, tais como *tablets*, *smartphones* e computadores com acesso à internet, muito embora haja realidades em que nem mesmo o básico está harmonicamente disposto.

Se voltarmos nossa atenção à reflexão sobre as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), podemos identificar facilmente que sua inserção na sociedade e sua evolução ao longo das décadas promoveram transformações consideráveis nas relações de trabalho, na saúde, na educação e em outros espaços da sociedade (SALES; PINTO, 2019) e, se considerarmos o ensino como palco dessa reflexão, teremos as TICs como ferramenta capaz de realizar a aplicação, a inclusão e o fortalecimento das ações de fim pedagógico (MONTEIRO *et al.*, 2019).

Gonçalves, Furtado e Gonçalves (2019) apreendem que a difusão e o fácil acesso dos dispositivos e tecnologias digitais têm contribuído para que as pessoas se tornem cada vez mais aptas a interagir com informações num fluxo quase instantâneo, e mais, essas tecnologias viabilizam o compartilhamento do conhecimento, através da promoção de transformações no contexto cognitivo e nos aspectos sociais (RODRIGUES; MORI; FIGUEIREDO, 2021).]

No cenário da Educação, essa alteração em potencial tem criado uma cultura digital que, se bem administrada pelo docente, pode favorecer o alcance dos objetivos de ensino-aprendizagem, mas em caso contrário, pode tirar o foco desse planejamento (SANTOS, 2022).

Para um curso de Mestrado Profissional em Ensino na Saúde, por exemplo, administrar vivências tecnológicas e digitais que corroborem com a formação discente não é só um desafio, mas uma oportunidade para incrementar a formação profissional, que também se encontra em constante construção. Isto posto, apreende-se a importância de haver um conhecimento integrado, voltado ao uso das TICs no Ensino em Saúde, justificando a necessidade de treinamento e de estímulo para professores e alunos (SILVA; KUBRUSLY; AUGUSTO, 2022).

Partindo do exposto, o presente trabalho tem como objeto de estudo a utilização de TICs no processo ensino-aprendizagem voltado à formação de mestrados em Ensino na Saúde, cuja justificativa assume o propósito de suscitar e evidenciar reflexões sobre a temática no meio acadêmico, com projeções que atingem desdobramentos teóricos e um aporte social em face da contextualização das contribuições das TICs para a sociedade, através da Educação/Ensino.

Com isso, o relato descrito neste estudo foi delineado a partir do objetivo geral, o qual se deteve em destacar a experiência do uso das TICs no processo ensino-aprendizagem e sua relação com os desafios contemporâneos do Ensino na Saúde a partir das reflexões e vivências dos mestrados.

Através desse percurso, estima-se alcançar o objetivo proposto e, numa visão ampla, gerar valor à discussão teórica, haja vista a visão empírica da resistência ou não adequação profissional às demandas tecnológicas levantadas no manuseio de instrumentos, ferramentas, métodos e técnicas associadas ao fator digital.

2. Método

Trata-se de um relato de experiência, tido por Mussi, Flores e Almeida (2021), como expressão escrita de vivências, capaz de contribuir na produção de conhecimentos nas mais variadas temáticas. Além do relato, fez-se uso da pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa, conduzida por discentes do Mestrado Profissional Ensino na Saúde (CMEPES) da Universidade Estadual do Ceará (UECE). Vale destacar que a experiência se deu durante a realização da disciplina *Tecnologias da Informação e Comunicação aplicadas ao Ensino na Saúde*, ministrada, de forma presencial, por dois docentes doutores e seus convidados, durante o mês de maio de 2022.

Partindo de Gil (2017), entende-se que os estudos do tipo descritivos têm por objetivo pormenorizar os atributos de uma determinada população ou fenômeno, podendo ser elaborados então para se verificarem possíveis analogias entre as variáveis. Por sua vez, a pesquisa do tipo exploratória tem como objetivo proporcionar uma maior proximidade com o problema, permitindo o estudo do assunto sob diferentes concepções. Pode envolver levantamento bibliográfico e entrevistas.

A abordagem qualitativa, apresentada aqui como um suporte ao objeto do estudo, é um método aplicado visando o estudo das crenças, opiniões e percepções, das relações e interpretações que os seres humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus conhecimentos, pensamentos e sentimentos. Com isso, propiciam a constituição de novas abordagens e criação de conceitos (MINAYO, 2014).

Para a construção desse manuscrito, foram utilizadas pesquisas indexadas relacionadas ao diálogo entre TICs e sua interrelação com o ensino-aprendizagem. Tais indicações encontram-se presentes nas bases de dados *SciELO*, *LILACS* e em literatura cinzenta como o *Google Scholar*.

Sobre a disciplina ofertada pelo mestrado mencionado, infere-se que essa foi estruturada com atividades distribuídas em quatro encontros presenciais, e ainda, através de atividades disponibilizadas no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) utilizado pela Universidade (*moodle*) sendo mediadas pelas TICs, caracterizando-se por atividades de dispersão, perfazendo a carga horária total de 45 horas/aula (ver quadro 1).

Quadro 1 – Especificações da disciplina.

Período	13, 14, 27 e 28 de maio de 2022.
Ementa	Tecnologias da Informação e Comunicação: tipologias; evolução histórica e modalidades de EaD; utilização das redes sociais, e das funções das ferramentas <i>Google</i> e <i>Gmail</i> como recursos de ensino na saúde; TICs na saúde e no processo ensino e aprendizagem; taxonomia das tecnologias digitais educacionais e, telessaúde e telemedicina no Brasil.
Objetivo	Fomentar a utilização de Tecnologias da Informação e Comunicação, como recursos que favorecem a construção de ambientes de ensino-aprendizagem virtuais e inovadores, nos quais os alunos se tornam protagonistas do processo de aprendizagem, requerendo a materialização de dimensões centrais

	como interação, cooperação e autonomia na utilização dos ambientes virtuais de aprendizagem.
Metodologia	Exposição dialogada, trabalhos em pequenos grupos, miniexposições e oficinas de trabalho em ambientes virtuais de aprendizagem.
Responsáveis	Professores doutores (02) e Professores doutores convidados (02)
Recursos	Ambiente Virtual de Aprendizagem, <i>Datashow</i> e Tela de Projeção, Ferramentas <i>Google</i> , <i>Instagram</i> , <i>Moodle</i> .

Fonte: Elaboração dos autores (2023).

Em relação à condução das aulas presenciais foram utilizadas estratégias educacionais como exposição dialogada, trabalhos em pequenos grupos, mini exposições e oficinas práticas de trabalho em ambientes virtuais de aprendizagem, ministradas por professores doutores convidados. Já nas atividades do processo avaliativo, os mestrandos foram instigados a realizarem: a criação de um questionário eletrônico no *Google Forms*, a criação de sala de aula virtual no *Google Classroom*, a criação de um perfil na rede social *Instagram* e a apresentação de um seminário a partir de 12 textos previamente enviados, tendo a turma, se dividido em doze duplas, para a leitura e apresentação das reflexões e contribuições de cada estudo.

A última atividade proposta pelos docentes consistiu na construção de um perfil na rede social *Instagram* (mídia que permite a postagem e compartilhamento de conteúdo, além de dispor de funcionalidades outras para interação entre usuários da plataforma), tendo sua abordagem temática voltada ao Ensino na Saúde.

Em reflexão à tarefa, identificamos que o implemento de metodologias com a inserção de redes sociais na área da educação foi um ganho possível com a evolução tecnológica advinda da internet (TONATO, 2015), o que permite agregar pessoas com interesses em comum, levando-as a produzir publicações, compartilhamentos e questões de interesse mútuo, favorecendo a sociabilidade desses mesmos usuários (SANTOS; RUDNIK, 2022).

No caso do *Instagram*, foram utilizados todos os recursos que lhe são associados para a promoção da atividade, tais como postagens no *feed*, *stories*, *reels* e realização de *live*, pois, a exemplo de outras redes sociais, o Instagram representa um meio prático e acessível de divulgação (SOUZA *et al.*, 2021).

Partindo do esclarecimento acerca do meio pelo qual se deu o trabalho proposto no mestrado, as duplas formadas tiveram a autonomia para criar o perfil em modo público e postar sobre o conteúdo escolhido. As exigências consistiram em postagens diárias (no *feed* e *stories*) durante o período de realização da disciplina, utilização de texto/imagem, vídeos, charges, enquetes (*quiz*), utilização de *links* na bio, execução de uma *live*, retenção mínima de 100 seguidores e devolutivas a todos os questionamentos ou comentários destes.

Como encerramento da disciplina, cada dupla realizou a apresentação do seminário a partir do diálogo embasado em textos definidos previamente, e ainda houve a exibição e contextualização do perfil criado na rede social, utilizando-se, para isso, o limite de tempo de 15 minutos, em média.

Na apresentação, além da exposição do perfil, os autores destacaram suas vivências na construção deste, as dificuldades e potencialidades da atividade proposta e os resultados alcançados até o dado momento, com base nas métricas que o aplicativo expõe.

3. Resultados e Discussão

Esse relato surgiu a partir das reflexões oriundas da interação entre os docentes da disciplina TICs aplicadas ao Ensino na Saúde, os professores convidados e os discentes, sobretudo os autores deste trabalho. As leituras concretizadas ao longo da disciplina, voltadas à importância e à inter relação entre TICs e Ensino na Saúde trouxeram reflexões sobre o próprio fazer acadêmico e profissional acerca do potencial da contribuição na promoção de mudanças tecnológicas dentro dos espaços sócio-ocupacionais e educativos enquanto futuros mestres em Ensino na Saúde.

É nítido que o destaque dado às TICs foi maior a partir da pandemia de SARS-CoV-2 (COVID-19), tendo a origem de seu vírus atribuída à cidade de Wuhan (China), com identificação realizada no mês de dezembro de 2019, estimadamente. Com isso, o mundo todo passou por adaptações e desafios entendendo que, mesmo frente às limitações no Ensino em virtude da pandemia, houve desenvolvimento de meios para a aprendizagem e avanços a partir do uso da tecnologia, afirmando-se com isso, a existência de uma adaptação rápida e emergencial frente às circunstâncias (HODGES *et al.*, 2020).

Passado o período de isolamento social rígido e com a retomada das atividades econômicas e educacionais, os discentes do Mestrado Ensino na Saúde da UECE tiveram suas aulas presenciais retomadas, tendo como ganho a maior incidência das TICs, que foram inseridas nos programas das disciplinas.

Sobre o relato em questão, os mestrandos foram divididos em duplas para a execução de todas as atividades propostas durante a unidade curricular. A princípio, parte da turma apresentou insegurança para relacionar a proposta educativa com a vivência prática exigida.

Alguns discentes não tinham proximidade com as redes sociais; outros não gostaram da ideia de se expor na internet, contudo, na Educação, fatores motivacionais associam-se ao envolvimento dos alunos no que tange ao enfrentamento de desafios, variedade de estratégias e, também, no desenvolvimento de tarefas que contribuem positivamente para a aprendizagem (GUIMARÃES; BORUCHOVITCH, 2004).

Na ocasião, os diálogos presentes na unidade curricular foco deste recorte propiciaram maior conhecimento sobre o *G-Suíte*, que representa um conjunto de ferramentas na plataforma *Google* cujo objetivo é atingir a eficiência na experiência do manuseio a partir da necessidade do usuário deste serviço (UFA, 2020).

Figura 1 – Ferramentas Google.

Fonte: Google (2022).

Nesse sentido, dever-se ao uso do *Google Classroom* permitiu a manipulação de teste e experimento para que o alunado pudesse entender como funcionam suas especificidades e como fazer uso deste em seu cotidiano profissional, quando necessário.

Além disso, durante o auge da pandemia, momento em que as pessoas não podiam sair de casa (CNS, 2020), essas ferramentas foram essenciais para a comunicação, mantendo a educação viva mesmo sem a presença habitual. Outro recurso oportunizado foi o *Google Forms*, manuseado por cada mestrando, com intuito de realizar

o experimento da praticidade da elaboração de formulários/questionários virtuais, sendo um momento enriquecedor, principalmente para os que ainda não o conheciam.

Acrescenta-se à pauta que, embora o Ensino na Saúde tenha assumido as demandas trazidas pela pandemia, por exemplo, não se extingue que a utilização das TICs seja algo complementar a todas as outras estratégias pedagógicas e implementação didática que compõem o fazer docente, tampouco não tenham sua importância identificada na formação de nível superior (CODE; RALPH; FORDE, 2020), pois o conjunto tecnológico, virtual e educativo aqui destacado se atém às propostas colaborativas aplicáveis a realidade acadêmico-profissional, uma vez que apreendidas em seu objetivo pelo aluno-profissional.

Para além das TICs apontadas, outras ferramentas e plataformas também foram conhecidas, ou revisitadas, de modo que os mestrados pudessem conhecer novas aplicabilidades e funções que se somam ao seu processo formativo, mas que compõem o conjunto de métodos e técnicas que podem ampliar os níveis de rendimento e resultado no cenário profissional.

Para melhor ilustrar, sintetizar a vivência dos autores e a compreensão entre objetivo e resultado do uso das TICs nas atividades na disciplina “Tecnologias da Informação e Comunicação aplicadas ao Ensino na Saúde” foi construído o quadro 2, exposto logo abaixo:

Quadro 2 – TICs nas atividades acadêmicas, seus objetivos e resultados sob a ótica dos autores.

(Continua)

TIC	OBJETIVO	RESULTADO
-----	----------	-----------

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)	Familiarizar os discentes aos diferentes tipos de TIC's.	Promoveu dentre os mestrados que já possuíam habilidades com a ferramenta apresentada o aperfeiçoamento de técnicas e suscitou nos alunos com pouca afinidade com a TIC a necessidade de aprimoramento prático.
<i>Google Forms</i>	Elaborar questionário eletrônico.	Promoveu dentre os mestrados que já possuíam habilidades com a ferramenta apresentada o aperfeiçoamento de técnicas e suscitou nos alunos com pouca afinidade com a TIC a necessidade de aprimoramento prático.
<i>Google Classroom</i>	Criar uma sala de aula virtual.	Promoveu dentre os mestrados que já possuíam habilidades com a ferramenta apresentada o aperfeiçoamento de técnicas e suscitou nos alunos com pouca afinidade com a TIC a necessidade de aprimoramento prático.

<i>Instagram</i>	Criar e administrar perfil voltados à discussão temática Ensino na Saúde.	Ofereceu a possibilidade de reflexão sobre o incremento e promoção do ensino na saúde por meio da TIC.
<i>WhatsApp</i>	Ferramenta de diálogo para contato direto, possibilitando o contato entre alunos.	Promoveu comunicação rápida e eficaz, haja vista sua presença no cotidiano da maioria das pessoas.
Trilha de Aprendizagem	Oportunizar a interação com o conteúdo acadêmico.	Apresentou a oportunidade de desenvolvimento de conteúdo de forma comprimida, interativa e dinâmica.
Memes	Estimular a interação com o conteúdo acadêmico de forma lúdica.	Estimulou a criatividade associada ao conteúdo acadêmico, facilitando a fixação de informações.
<i>Live</i>	Enriquecer o processo ensino-aprendizagem.	Alcançou a interação dos seguidores do perfil com os conteúdos discutidos e apresentados.

Fonte: Os autores (2023).

Vale ressaltar, a partir do quadro 1 que, o esclarecimento das funcionalidades das ferramentas virtuais e sua inserção nos processos de trabalho e ensino na saúde promoveram nos discentes do mestrado a oportunidade de se debruçarem em estudos acerca das TICs incrementando a relação teoria-prática nos espaços acadêmico e profissional.

Não obstante, a reflexão sobre este universo em que muitos ainda não se veem instrumentalizados teve contribuições trazidas do Seminário norteado por 12 artigos, descritos no quadro 3, que dialogam com o objeto levantado no debate, com seus desfechos em cada realidade estudada.

Quadro 3 – Lista dos textos enviados para a atividade do seminário.

(Continua)

Artigo N° 1	As tecnologias da informação e comunicação e a educação física escolar: a realidade de professores da rede pública municipal de Fortaleza
Artigo N° 2	A visão dos alunos sobre o uso do <i>Facebook</i> como ferramenta de aprendizagem na educação física
Artigo N° 3	Educação e saúde na escola com o uso de TICs: uma experiência de integração e autoavaliação antropométrica com o ensino de ciências, matemática e língua portuguesa

Artigo N° 4	Uso de TICs na educação em saúde de adolescentes: revisão integrativa
Artigo N° 5	Limites e possibilidades do ensino à distância (EAD) na educação permanente em saúde: revisão integrativa
Artigo N° 6	O uso de TIC em experiência de pós-graduação sobre promoção da saúde no Brasil e na Costa Rica
Artigo N° 7	TIC para a educação na saúde: duas revisões e uma proposta
Artigo N° 8	Educação em saúde através das novas TICs: uma análise da (re)orientação dos nativos digitais no ciberespaço
Artigo N° 9	Uso de aplicativos de saúde para aplicativos móveis como fontes de informação e educação em saúde
Artigo N° 10	<i>Webquest</i> e <i>blog</i> como estratégias educativas em saúde escolar
Artigo N° 11	Análise do uso de blogs no ensino de saúde: valorizando a narrativa dos sujeitos educandos em ambiente virtual de aprendizagem

Artigo N° 12	O uso das TICs em saúde nas orientações de enfermagem ao paciente pós angioplastia: revisão integrativa
--------------	---

Fonte: Os autores (2023)

A partir das propostas pedagógicas de ensino executadas com a utilização das TICs os autores puderam experimentar resultados que transitaram entre o aperfeiçoamento das práticas já dominadas e o desbravamento de oportunidades de aprendizado. Nesse aspecto, Moran (2019) indica que o manuseio dos ambientes virtuais e ferramentas tecnológicas evolui de acordo com a disponibilidade do aluno, mas também dependem do seu comprometimento, organização para o estudo, maturidade intelectual e autoconhecimento de necessidades e limites próprios.

A fala acima vai ao encontro do que os autores deste trabalho expõem, quando se identificam como sujeitos em condição ativa-passiva do processo ensino-aprendizagem. Numa perspectiva passiva, vislumbram as oportunidades oferecidas pelas TICs no campo acadêmico-profissional. Já sob a ótica prática, são os autores, os responsáveis por dar sentido e significado à ação fundamentada pelo uso das tecnologias e que se ilustra na figura 2:

Figura 2 – Diálogo sobre uso de TICs no Ensino na Saúde no CMEPES

Fonte: Os autores (2022).

A partir do conteúdo discutido, destacamos outra atividade integrante desta vivência, a qual refere-se à criação dos perfis dos autores no *Instagram* (Figura 3), cujo objetivo se deteve à divulgação de cursos, palestras, eventos, exposição de diálogos científicos e diversas outras informações relevantes e pertinentes à área proposta pela unidade curricular mencionada neste relato.

Figura 3 – Perfis criados no Instagram.

Fonte: Os autores (2022).

Com o cadastro e ativação dessas várias contas no *Instagram* foi possível realizar uma troca de experiências não apenas como os mestrandos do curso de mestrado, mas com todos os indivíduos vinculados à rede social e que tiveram algum contato com o perfil dos autores. Destaca-se que as contas tiveram um enfoque diferenciado, sem perder, no entanto, o envolvimento da tríade: educação, saúde e tecnologia.

Diante do exposto, reforça-se o quão relevante foi a atividade para a formação acadêmica, afinal, a turma pôde vivenciar outras formas de divulgação da ciência, indo além dos métodos tradicionais. Isto abre caminho para

reflexões sobre a educação e o ensino na saúde, e como o processo ensino-aprendizagem precisa seguir as tendências globais para ressignificar seus objetivos.

4. Considerações Finais

A partir dos pressupostos elencados anteriormente, o presente trabalho contribui para reflexões e ações que a formação em TICs traz para o cotidiano do mestrando, auxiliando este na construção de um saber ampliado e no manuseio de ferramentas tecnológicas cada vez mais solicitadas pelo mercado de trabalho.

Doravante, o uso das tecnologias no cotidiano, em especial durante um processo formativo, com uma disciplina de curso de mestrado, mostra-se imprescindível tornar o percurso interativo, motivante e desafiador, pois é preciso ao acadêmico adaptar-se constantemente às novas possibilidades, materiais e métodos disponíveis.

É válido ressaltar que, durante a unidade curricular, fruto desse estudo, foram oportunizadas vivências teóricas e práticas do conteúdo, contribuindo para um melhor entendimento das nuances que envolvem o uso das TICs na Educação, com evidência para o propósito do Mestrado em Ensino na Saúde, o qual é formar mestres capazes de utilizar as ferramentas tecnológicas em seu cotidiano profissional.

Dessa forma, considera-se que o caminho acadêmico percorrido durante a disciplina “Tecnologias da Informação e Comunicação aplicadas ao Ensino na Saúde”, ressignificou positivamente a formação dos mestrandos, aumentando as percepções e indicando estratégias palpáveis (dentro de uma realidade aplicável e sem utopia) para o uso de tecnologia digital em sala de aula ou em outros espaços sócio-ocupacionais, a depender dos objetivos propostos.

Frente ao exposto, considera-se também, que a experiência suscitou nos autores o interesse em aperfeiçoar as técnicas e métodos de estudo para o avanço da pesquisa acadêmica e difusão de conteúdo útil à ciência por meio de redes sociais, ficando como herança os perfis criados no *Instagram*, que permanecem em atividade e compartilham as vivências e trajetórias dos administradores no cenário educacional, acadêmico e científico.

Diante disso, é importante indicar como perspectiva futura, que novos estudos sejam realizados sobre a temática nesta obra destacada, que se mostra impar e abrangente para o meio acadêmico, revelando outros aspectos aqui não desenvolvidos, como o impacto das tecnologias na educação em saúde em outras esferas profissionais, como por exemplo, postos de saúde, clínicas, unidades hospitalares, etc.

É relevante ainda, enfatizar a importância de um debate constante e interdisciplinar sobre as TICs, apontando novas visões sobre seu uso e contribuições ampliadas, como objetivou-se neste estudo.

Referências

ANTUNES, F. R. *et al.* Motivação de alunos da área da saúde em disciplinas totalmente a distância: influência socioeconômica. **Cogitare enferm.**, Curitiba, v. 24, 2019. Disponível em http://www.revenf.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-85362019000100312&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 10.out.2022.

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. **Recomendação N° 036**, de 11 de maio de 2020. Disponível em: <https://conselho.saude.gov.br/recomendacoes-cns/1163-recomendac-a-o-n-036-de-11-de-maio-de-2020>. Acesso em: 13.out.2022.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. São Paulo: ed. Atlas, 2017.

GONÇALVES, P. S.; FURTADO, A. O. S.; GONCALVES, C. M. R. O uso das tecnologias da informação e comunicação nas aulas de Educação Física: um relato de experiência. **Revista Biomotriz**, Cruz Alta, v. 13, n. 1, p. 05-17, 2019.

Disponível em: <https://revistaelectronica.unicruz.edu.br/index.php/biomotriz/article/view/75/27>. Acesso em: 09.set.2022.

GUIMARÃES, S. E. R.; BORUCHOVITCH, E. O estilo motivacional do professor e a motivação intrínseca dos estudantes: uma perspectiva da Teoria da autodeterminação. **Psicol. Reflex. Crit.** 2004. Disponível em:

<http://dx.doi.org/10.1590/S0102-79722004000200002>. Acesso em 09.out.2022.

HODGES, C. *et al.* The difference between emergency remote teaching and online learning. **EDUCAUSE Review**, Boulder, 27 mar. 2020. Articles. Disponível em: <https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning>. Acesso em: 08.out.2022.

MINAYO, M. C. de S. **O desafio do conhecimento**: pesquisa qualitativa em saúde. 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2014.

MONTEIRO, D. S. *et al.* Validação de uma tecnologia educativa em biossegurança na atenção primária. **Revista Cuidarte**, Bucaramanga, v. 10, n. 2, p. 1-11, 2019. DOI: <https://doi.org/10.15649/cuidarte.v10i2.654>. Disponível em:

<https://revistas.udes.edu.co/cuidarte/article/view/654>. Acesso em: 08 abr. 2022.

MUSSI, R. F. de F.; FLORES, F. F.; ALMEIDA, C. B. de. Pressupostos para a elaboração de relato de experiência como conhecimento científico. **Práxis Educacional**, [S. l.], v. 17, n. 48, p. 60-77, 2021. Disponível em:

<https://periodicos2.uesb.br/index.php/praxis/article/view/9010>. Acesso em: 28.ago.2022.

RODRIGUES, E. L. J.; MORI, R. M. S. C.; FIGUEIREDO, S. M. dos S. Desenvolvimento de uma tecnologia educacional para pais e/ou cuidadores de crianças com Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV). **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, São Paulo, v. 13, n. 12, p. e9281-e9281, 2021. DOI: <https://doi.org/10.25248/reas.e9281.2021>. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/9281>. Acesso em: 09.out.2022.

SALES, O. M. M.; PINTO, V. B. Tecnologias digitais de informação para a saúde: revisando os padrões de metadados com foco na interoperabilidade. **Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde**, Rio de Janeiro, v. 13, n. 1, p. 208-211, 2019. Disponível em: <https://www.reciis.iciet.fiocruz.br/index.php/reciis/article/view/1469>. Acesso em: 08.out.2022.

SANTOS, R. O. dos.; RUDNIK, R. M. L. Instagram e a educação: algumas considerações. **Revista Brasileira de Educação**, v. 27, n. Rev. Bras. Educ., 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-24782022270099>. Acesso em: 17.fev.2023.

SANTOS, R. O. **Redes sociais digitais na educação brasileira**: seus perigos e suas possibilidades. São Paulo: Artesanato Educacional, 2022.

SILVA, F. T. M.; KUBRUSLY, M.; AUGUSTO, K. L. Uso da tecnologia no ensino em saúde – perspectivas e aplicabilidades. **Revista Eletrônica de Comunicação, Informação & Inovação em Saúde**, Rio de Janeiro, v. 16, n. 2, p. 473-487, abr.-jun. 2022. Disponível em: <https://www.reciis.iciet.fiocruz.br/index.php/reciis/article/view/3249/2525>. Acesso em: 08.out.2022.

SOUZA, L. *et al.* Tecnologias Digitais no Ensino de Química: Uma Breve Revisão das Categorias e Ferramentas Disponíveis. **Revista Virtual de Química**, [S. l.], v. 13, n. 3, p. 713–746, 2021. Disponível em:

http://rvq.s bq.org.br/audiencia_pdf.asp?aid2=1362&nomeArquivo=v13n3a11.pdf. Acesso em 17.fev.2023.

TONATO, E. **As redes sociais nos espaços escolares: mecanismos de socialização e construção do self 2015**. 73 f. Monografia (Ciências Sociais) – Universidade Federal da Fronteira Sul, Chapecó, 2015.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS. **Formação Para O Uso De Ferramentas Do Google Suite For Education Como Suporte Pedagógico Às Atividades De Ensino, Pesquisa E Extensão Dos Cursos De Graduação Presenciais Da UFAM**. Manaus, 2020. Disponível em:

<https://edoc.ufam.edu.br/bitstream/123456789/3405/1/PLANO%20CURSO%20COM%20DATAS%20FINAL.pdf>.

Acesso em: 09.ot.2022.

¹Mestranda em Ensino na Saúde pela Universidade Estadual do Ceará – UECE
E-mail: karlacllf@gmail.com

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3249-8670>

²Mestrando em Ensino na Saúde pela Universidade Estadual do Ceará – UECE
E-mail: edineylinhares@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7976-3016>

³Mestrando em Ensino na Saúde pela Universidade Estadual do Ceará – UECE
e-mail: eduardo.carneiro@uece.br

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7389-1399>

⁴Mestranda em Ensino na Saúde pela Universidade Estadual do Ceará – UECE
E-mail: manumotapali@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6400-7063>

⁵Doutor em Saúde Coletiva pela Universidade Estadual do Ceará-UECE. Professor Adjunto da

Universidade Estadual do Ceará-UECE

E-mail: heraldo.simoese@uece.br

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1999-7982>

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade

(CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada

periodicamente em

revistaft.com.br/expediente

Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil